

12. Пирогова О.Е. Динамическая модель развития торгового предприятия на основе роста стоимости / О.Е. Пирогова // Науч. журнал «Управленческое консультирование». – 2016. – № 9. – С. 95-105.

13. Егошин В.Л. Корреляционный и простой линейный регрессионный анализ с использованием программной среды R / В.Л. Егошин, С.В. Иванов, Н.В. Саввина и др. // Экология человека. – 2018. – №12. – С. 55-64.

УДК 336.76

DOI

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИК

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,
д-р экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЗАРОЧИНЦЕВА Е.В.,
начальник отделения Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КУРМАКАЕВ С.М.,
бакалавр кафедры финансовых услуг и
банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье авторами исследовано состояние финансовых рынков Донецкой Народной Республики, Южной Осетии и Молдавской Республики,

их законодательной базы, дан прогноз направления их развития, сделаны выводы.

Ключевые слова: финансовый рынок, рыночная деятельность, национальный банк, денежно-кредитная политика, непризнанные республики, законодательная база.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE FINANCIAL MARKETS OF THE UNRECOGNIZED REPUBLICS

**VOLOSHCHENKO L.M.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Financial
Services and Banking,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**ZAROCHINTSEVA E.V.,
Head of the Department of the Central Republican
Bank of the Donetsk People's Republic, Donetsk,
Donetsk People's Republic;**

**KURMAKAEV S.M.,
Bachelor of the Department of Financial Services
and Banking SEE HPE «Donetsk Academy of
Management and Public Administration under the
Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

In the article, the authors studied the state of the financial markets of the Donetsk People's Republic, South Ossetia and the Moldavian Republic, their legislative framework, gave a forecast of the direction of their development, and made conclusions.

Keywords: financial market, market activity, national bank, monetary policy, unrecognized republics, legislative framework.

Постановка задачи. Финансовый рынок играет очень важную роль в экономике стран, поскольку это позволяет эффективно распределять временно свободные финансовые ресурсы в пользу тех хозяйствующих субъектов, которые способны использовать эти ресурсы в рамках своей операционной деятельности для

создания дополнительной добавленной стоимости или для интенсификации собственного потребления. Следовательно, к возникновению дополнительных угроз для устойчивого функционирования финансовых систем на мировой арене приводят сложные экономические и политические процессы.

Анализ последних исследований и публикаций. Белых Л.П. в своём учебном пособии рассматривала сущность и классификации финансовых рынков.

Подводя итоги деятельности Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, А.В. Петренко обозначил направления развития финансового рынка Республики. Заурбеков С.У., Хамурадов М.А. и Махмудова Б.У. в своих научных трудах исследовали финансовые рынки в странах с неустойчивой экономической системой, в частности, в Молдавской Республике [1; 2; 8].

Актуальность исследования. Рыночная экономика представляет собой систему функциональных рынков, основными из которых являются потребительские, трудовые, движимое имущество и недвижимость, рынки интеллектуальной собственности и информационных услуг, а также финансовые рынки. Е

ё уровень развития во многом зависит от уровня развития финансового рынка. С помощью финансовых рынков обеспечивается бесперебойное формирование финансовых ресурсов, их наиболее эффективное инвестирование и целевое использование.

Цель статьи: рассмотреть состояние финансовых рынков в таких непризнанных республиках, как Южная Осетия, Молдавская Республика и Донецкая Народная Республика, сравнить их между собой.

Изложение основного материала исследования. Финансовый рынок – экономическая категория, являющаяся составной частью финансовой системы и предполагающая собой процесс размещения и аккумуляции финансовых ресурсов в системе управления государственными финансами и субъектами хозяйственной деятельности.

Основной задачей финансового рынка является организация торговли финансовыми активами и обязательствами между покупателями и продавцами финансовых ресурсов [9, с. 15].

Рассмотрим более подробно финансовые рынки в непризнанных республиках.

Согласно Закону Донецкой Народной Республики «О рынках и рыночной деятельности», основными задачами рынков Республики являются [7]:

- обеспечение населения продовольственными и непродовольственными товарами, сельскохозяйственной продукцией и другими необходимыми товарами и услугами;
- организация высококачественного обслуживания и оснащение рынка современным оборудованием за счет развития материально-технической базы;
- соблюдение прав, повышение товарооборота, учёт интересов покупателей и удовлетворение их потребностей.

Основными принципами осуществления хозяйственной деятельности на рынках Донецкой Народной Республики являются:

- равенство хозяйствующих субъектов различных форм собственности;
- способствование увеличению количества рабочих мест;
- поддержка местных производителей;
- предотвращение незаконного вмешательства в деятельность субъектов торговых отношений;
- защита от недобросовестной конкуренции;
- принцип договорных отношений.

В Донецкой Народной Республике рынки подразделяются на следующие основные типы [7]:

- универсальный рынок (рынок, менее 80 процентов от общего числа торговых точек которого предназначено для продажи товаров одного класса);
- специализированный рынок (рынок, 80% и более от общего количества торговых точек которого предназначено для продажи товаров одного класса);
- сельскохозяйственный рынок (рынок, специализирующийся на реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе

произведенной при ведении личного крестьянского хозяйства, а также торгово-закупочной деятельности).

17 марта 2021 г. прошло пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики, на котором выступил Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики Андрей Петренко с ежегодным докладом, в котором рассказал о деятельности государственного банка в 2020 году [1].

Приоритетными задачами Центрального Республиканского Банка в 2020 году, по его словам, являлись:

- правовое обеспечение деятельности субъектов хозяйствования и физических лиц;
- внедрение современных информационных технологий;
- гармонизация нормативно-правовых актов Центрального Республиканского Банка с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики и других Законов, затрагивающих сферу деятельности банка;
- разработка проектов для построения республиканской платёжной системы;
- развитие кредитных отношений, участие в кредитовании юридических и физических лиц.

В ходе реализации вышеизложенных задач Центральным Республиканским Банком были выполнены следующие действия [1]:

- разработан и принят 491 нормативный правовой акт;
- в тесном взаимодействии с комитетами Народного Совета Донецкой Народной Республики принималось активное участие в подготовке новых проектов законов;
- выполнена перерегистрация участников финансового рынка, осуществляющих деятельность ломбардов и деятельность по обмену валют;
- налажен информационный обмен с Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики, позволяющий оперативно получать информацию о поступлениях налогов и сборов;
- обеспечена автоматизация обработки расчётных документов при перечислении налогов, сборов и иных платежей в бюджетную

систему Донецкой Народной Республики (как итог – на конец 2020 года количество клиентов, подключённых к системе дистанционного обслуживания «Клиент – банк», на 32,5% превысило показатели 2019 года);

- осуществлён запуск системы дистанционного обслуживания для физических лиц «ЦРБ Онлайн» в декабре 2020 года;

- внедрение информационных технологий и расширение платёжной инфраструктуры;

- предоставление кредитных средств на развитие производства товаров Донецкой Народной Республики;

- кредитование физических лиц с целью стимулирования покупательской способности населения Донецкой Народной Республики;

- создание системы микрокредитования малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике;

- внедрение и тестирование специализированных программных комплексов, позволяющих производить учёт кредитной задолженности;

- проведён мониторинг основных потребностей населения и кредитоспособности потенциальных заёмщиков, затем определены приоритетные виды кредитования и дальнейшие направления их развития и утверждены первые массовые кредитные продукты для юридических и физических лиц.

Прежде чем рассмотреть состояние финансового рынка Южной Осетии, следует понять её экономико-политическое положение. Основная проблема Южной Осетии заключается в том, что из-за наличия так называемого законодательного вакуума (действия основных законодательных и налоговых российских кодексов) стратегия экономического развития Республики ещё не выработана, несмотря на получение долговременной финансовой помощи со стороны Российской Федерации [10].

В 2020 году главной проблемой Южной Осетии является закрытая граница с Россией из-за пандемии.

Несмотря на это, в Республике действует Национальный банк Республики Южная Осетия, который является главным государственным банком, возглавляющим банковскую систему

республики и осуществляющим денежно-кредитную политику в интересах национальной экономики.

Его основными задачами являются [5]:

- развитие и укрепление банковского сектора;
- реализация денежно-кредитной политики, способствующей экономическому росту Республики Южная Осетия и занятости населения;

- обеспечение эффективного функционирования платежной системы;

- развитие кредитных отношений путем поддержания умеренных процентных ставок и участия в кредитовании хозяйствующих субъектов.

Финансовая помощь Российской Федерации Южной Осетии на 2021 год составила 81,7% госбюджета, в то время как собственные доходы республики составляют 18,3 процента.

На финансовую помощь в реализации инвестпрограмм республики заложено 1 миллиард 350 миллионов рублей, а на социально-экономическое развитие предусмотрено 4 миллиарда 972 миллиона 715 тысяч 600 рублей.

По данным Министерства экономики Южной Осетии, в республике насчитывается 1530 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1250 индивидуальных предпринимателей. 67% предпринимателей работают в сфере торговли, около 20% – в сфере услуг (рис. 1) [4].

В течение отчетного периода банк Молдавской Республики осуществлял определённые мероприятия денежно-кредитной политики исходя из обозначенных целей и направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

Рис. 1. Структура сфер занятости субъектов малого и среднего предпринимательства Южной Осетии

В Молдавской Республике действует закон, определяющий принципы проведения валютных операций, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, а также ответственность за нарушения валютного законодательства [6].

Согласно данному законодательству, норма обязательной продажи части валютной выручки в отчётном периоде составила 25%, за исключением:

- сумм, получаемых от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных Приднестровским республиканским банком, норма которых составляет 10%;

- денежных средств, полученных резидентами и нерезидентами в иностранной валюте от экспорта электрической энергии из Приднестровской Молдавской Республики – норма 95%;

- денежных средств, полученных субъектом инновационной деятельности в результате реализации инновационного проекта в иностранной валюте – норма 3%.

Инструменты регулирования банковской ликвидности, нормативы обязательных резервов и ставка страховых взносов в отчётном периоде остались без изменения, поскольку ставка рефинансирования сохранена на уровне, действующем с 16 февраля 2017 года, 7% годовых.

Общий объём средств, аккумулированных по состоянию на 1 августа 2020 года в центральном банке в качестве обязательных резервов, по сравнению с данными на 1 января 2020 г. увеличился на 23,3%, составив по действующим кредитным организациям 383,2 млн руб. Объём страховых фондов возрос на 12,3% до отметки 469,8 млн руб.

Был проведён мониторинг и собраны данные о показателях непризнанных республик на основе прогнозов Международного валютного фонда, министерств экономического развития и

центральных банков соответствующих стран, экспертных оценок других международных организаций (табл. 1) [3].

Анализируя табл. 1, можно отметить, что наибольший прирост ВВП (МВФ) наблюдается в Донецкой Народной Республике (в 2020 году составлял 5,2%), в Молдавской Республике, согласно прогнозируемому росту цен, наблюдается самый высокий уровень инфляции, а в отношении курсов национальных валют к доллару США, по текущим прогнозным оценкам различных ведомств, ожидается девальвация лея Молдовы (на 2,6%), российского рубля Донецкой Народной Республики и Южной Осетии (на 1,7%).

Таблица 1

Прогноз отдельных показателей непризнанных республик в 2021 году, %

Показатель	Донецкая Народная Республика	Молдавская Республика	Южная Осетия
Прирост ВВП (МВФ)	5,5	4,1	4,4
Инфляция	4,25	6,0	3,7
Девальвация (-), ревальвация (+) национальной валюты к доллару США (в среднем за год), оценка	-1,7	-2,6	-1,7

Таким образом, исходя из приведенной выше информации, можно сделать вывод о том, что законодательная база Донецкой Народной Республики затрагивает деятельность всех видов рынков, несмотря на тот факт, что отдельные законопроекты по каждому виду всё ещё находятся в разработке, законодательство Южной Осетии специализируется на работе национального банка и малого и среднего предпринимательства, при том, что сама республика находится на полном государственном обеспечении Российской Федерации, законодательная база Молдавской Республики также основывается на работе национального банка, а также валютного и страхового рынка.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Что касается направления развития финансовых рынков рассмотренных республик, то в наиболее нестабильном положении находится

Южная Осетия, поскольку её экономический и политический масштаб слишком мал для самостоятельного функционирования, Молдавская Республика сильно пострадала вследствие пандемии коронавируса, и поэтому, по прогнозам экспертов, восстановление экономики ожидается медленнее, чем хотелось бы, а касательно Донецкой Народной Республики, то, как упоминалось ранее, разрабатывается большое количество законопроектов по улучшению состояния рынков, проводятся конференции, на которых предлагаются пути повышения деятельности финансового рынка и экономики Республики в целом, однако воплощение в жизнь всех этих проектов проходит очень медленно.

Список использованных источников

1. Андрей Петренко подвёл итоги работы Центрального Республиканского Банка в 2020 году: офиц. текст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/andrej-petrenko-podvyol-itogi-raboty-tsentralnogo-respublikanskogo-banka-v-2020-godu/>
2. Белых Л.П. Основы финансового рынка. 13 тем: учебное пособие для вузов / Л.П. Белых. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 231 с.
3. Вестник Приднестровского республиканского банка: Информ.-аналит. Издание / Под ред. Мельник А.П./ ПРБ [УМАиРДО]. – Тирасполь: ПРБ, 2020. – №6. – 94 с.
4. О бюджете Фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства в РЮО на 2020 год: Закон РЮО, принят Парламентом РЮО 20 марта 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.parliamentso.org/node/2978>
5. О Национальном банке Республики Южная Осетия: Закон РЮО, принят Парламентом РЮО с изменением от 26 октября 2017 года № 121 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.parliamentso.org/node/1787>
6. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Приднестровской Молдавской Республики СЗМР 95-2, с изменениями от 1 августа 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ulpmr.ru/ul/show/fca7NDcfao4Cvu2gLSMySUFzdgnGGpEhEoB4>.
7. О рынках и рыночной деятельности: Закон Донецкой Народной Республики № 121-ИНС от 08.04.2016 г., действующая редакция по

состоянию на 12.09.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-rynках-i-rynochnoj-deyatelnosti/>

8. Финансовые рынки в странах с неустойчивой экономической системой [Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-rynki-v-stranah-s-neustoychivoj-ekonomicheskoy-sistemoy>

9. Финансовый рынок: практическое пособие / Л.В. Федосенко и др.; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 47 с.

10. Южная Осетия: современное состояние и перспективы (внутриполитические аспекты) [Московский Центр Карнеги BLACK SEA PEACEBUILDING NETWORK; Российская Экспертная Группа] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://carnegieendowment.org/files/ossetia_rus_2011.pdf.

УДК 331.1

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,
д-р экон. наук, доцент,
зав. кафедрой финансовых услуг и банковского
дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОНДРАШОВА Т.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;